

Öğrenci Değerlendirme Stratejileri: Geri Bildirimle İlerlemeyi Sağlama

Student Assessment Strategies: Ensuring Progress with Feedback

Ünver Erhan Arıkan¹ Harun Aydın² Elif Yıldırım³

¹ MÜD. YARD., MEB, Samsun, Türkiye Orcid No: 0009-0006-4646-6617

² Öğretmen, MEB, Samsun, Türkiye Orcid No: 0009-0007-4706-2494

³ MÜD. YARD., MEB, Samsun, Türkiye Orcid No: 0009-0006-5239-4920

ÖZET

Bu çalışmada öğrenci değerlendirme stratejileri: geri bildirimle ilerlemeyi sağlamaya yönelik öğretmen görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomenolojisi deseni kullanılmış ve toplam ve 14 kişiden veri toplanmıştır. Öğretmenlerin öğrenci değerlendirme süreçlerinde benimsediği çeşitli geri bildirim stratejileri, öğrencilere etkili bir öğrenme deneyimi sunma ve gelişimlerini destekleme amacını yansıtmaktadır. Bireysel geri bildirimlerin olumlu bir dil kullanılarak iletilmesi, formative assessment tekniklerinin sıkça kullanılması, peer assessment ve öz değerlendirme yöntemlerine başvurulması gibi çeşitli stratejiler ön plandadır. Ayrıca, detaylı açıklamalarla not verme, görsel araçların kullanımı, sınıf içi etkileşimlerin gözlemlenmesi, rubriklerin uygulanması, birebir görüşmeler ve teknoloji tabanlı araçların kullanılması da vurgulanmaktadır. Bu çeşitlilik, öğrencilere farklı öğrenme stillerine uygun bir değerlendirme yaklaşımı sunma çabalarını yansıtmakta olup, performans görüşmelerinin öğrenci-öğretmen etkileşimini güçlendirdiği belirtilmektedir. Bu sonuçlar, öğretmenlerin öğrenci gelişimini izleme ve kişiselleştirilmiş geri bildirimlerle destekleme çabalarını vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Ölçme ve Değerlendirme, Geri Bildirim.

ABSTRACT

In this study, it was aimed to obtain teachers' views on student assessment strategies: ensuring progress through feedback. In this context, a phenomenological design, one of the qualitative research designs, was used in the study and data were collected from a total of 14 participants. Various feedback strategies adopted by teachers in student assessment processes reflect the aim of providing students with an effective learning experience and supporting their development. Various strategies such as conveying individual feedback using positive language, frequent use of formative assessment techniques, peer assessment and self-assessment methods are at the forefront. In addition, grading with detailed explanations, use of visual aids, observation of classroom interactions, application of rubrics, one-to-one interviews and use of technology-based tools are also emphasized. This diversity reflects efforts to provide students with an assessment approach appropriate to their different learning styles, and performance interviews are reported to enhance student-teacher interaction. These results highlight teachers' efforts to monitor student progress and support it with personalized feedback.

Keywords: Student, Assessment and Evaluation, Feedback.

GİRİŞ

Eğitim süreçlerinde öğrenci değerlendirme yöntemleri, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerinde kritik bir rol oynar. Bu yazıda, etkili öğrenci değerlendirme stratejileri ve özellikle geri bildirim bu süreçte nasıl kilit bir faktör olarak işlev gördüğü incelenecektir. Bu konuda yapılmış önemli araştırmalar ve teoriler ışığında, öğrenci değerlendirmesinin en iyi uygulamaları tartışılacaktır. Hattie ve Timperley (2007), geri bildirim öğrenme sürecindeki önemini vurgulamışlar ve etkili geri bildirim üç ana bileşenini; öğrenme hedefleri, öğrencinin mevcut performansı ve gelecekteki öğrenme yönü olarak belirlemişlerdir. Bu model, öğretmenlerin öğrencilere sağladığı geri bildirimlerin, sadece mevcut performansı değil, aynı zamanda gelecekteki öğrenme hedeflerine yönelik olması gerektiğini öne sürer.

Black ve Wiliam (1998), sınıf içi değerlendirme uygulamalarının öğrenci başarısını önemli ölçüde arttırabileceğini belirtmişlerdir. Bu bağlamda, öğretmenlerin sürekli ve anlamlı geri bildirim sağlaması, öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha iyi anlamalarına ve kendilerini geliştirmelerine olanak tanır. Sadler (1989), öğrenci değerlendirmesinde geri bildirim önemini, öğrencilerin kendi performanslarını

Citation: Arıkan, Ü.E., Aydın, H. & Yıldırım, E. (2024), "Öğrenci Değerlendirme Stratejileri: Geri Bildirimle İlerlemeyi Sağlama", International QMX Journal, 3(1), 191-198. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

anlamaları ve değerlendirmeleri açısından ele almıştır. Öğrencilerin kendi öğrenmelerini izlemeleri ve değerlendirmeleri, öz düzenleme becerilerinin gelişiminde önemli bir yer tutar. Butler (1988) ise, geri bildirim sadece not vermekle sınırlı olmaması gerektiğini, öğrencilere yönelik yapılandırılmış, özelleştirilmiş ve yapıcı yorumlar içermesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu tür geri bildirimler, öğrencilerin kendilerini daha iyi anlamalarını ve öğrenme süreçlerini daha etkin bir şekilde yönlendirmelerini sağlar.

Shute (2008), etkili geri bildirim özelliklerini, özgün, zamanında, alakalı ve öğrencinin anlayabileceği bir dille sunulması olarak sıralamıştır. Bu tür geri bildirimler, öğrencilerin hatalarını düzeltmelerine ve öğrenme süreçlerini daha etkin bir şekilde ilerletmelerine yardımcı olur. Nicol ve Macfarlane-Dick (2006), geri bildirim öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu, öğrencilerin öz değerlendirme becerilerini geliştirmelerine ve bağımsız öğrenciler haline gelmelerine katkıda bulunur. Boud ve Falchikov (2006), akran değerlendirmesinin de öğrenci öğrenmesinde önemli bir rol oynadığını vurgulamışlardır. Akranlar arası geri bildirim, öğrencilerin birbirlerinden öğrenmelerini ve farklı perspektifleri değerlendirmelerini sağlar.

Carless (2006), geri bildirim süreçlerinin öğrenciler ile öğretmenler arasındaki diyaloga dayalı olması gerektiğini vurgulamıştır. Bu tür bir yaklaşım, geri bildirim sadece tek yönlü bir iletişim olmaktan çıkıp, öğrencilerin anlayışlarını derinleştiren ve öğrenmeyi teşvik eden bir sürece dönüşmesini sağlar. Taras (2005), öğrenci değerlendirme süreçlerinde öğrencilerin aktif rol almasının önemini belirtmiş ve öğrencilerin kendi öğrenmelerini değerlendirebilme yeteneklerinin geliştirilmesi gerektiğini savunmuştur. Bu, öğrencilerin öz yeterlilik algılarını artırır ve bağımsız öğrenme becerilerini geliştirir. Yorke (2003), geri bildirim öğrenci motivasyonu üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu belirtmiş ve öğrencilerin alınan geri bildirimini nasıl algıladıklarının, onların öğrenme motivasyonu ve başarıları üzerinde belirleyici olduğunu vurgulamıştır. Bu nedenle, geri bildirim süreçlerinin öğrencilerin duygusal ve motivasyonel ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduracak şekilde tasarlanması önem taşır. Bu çalışma, geri bildirim öğrenci değerlendirmesi süreçlerinde merkezi bir rol oynadığını ve öğrenme sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceğini göstermektedir. Etkili geri bildirim, öğrencilerin öz düzenlemelerini geliştirmelerine, motivasyonlarını artırmalarına ve daha derinlemesine öğrenmelerine yardımcı olur. Öğretmenlerin ve eğitimcilerin, geri bildirim süreçlerini dikkatli bir şekilde planlamaları ve uygulamaları, öğrenci başarısını artırmada kritik bir adım olacaktır.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Araştırmanın temel metodolojisi olarak fenomenoloji tekniği benimsenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2013).

Çalışma Grubu

Araştırmada, amaçlı örnekleme tekniği olan ölçüt örnekleme metodolojisi kullanılmıştır. Örneklem olarak 14 katılımcı ile görüşmeler sağlanmıştır. Cinsiyet Dağılımı: Katılımcıların cinsiyet dağılımına bakıldığında, 7 erkek ve 7 kadın katılımcı olduğu görülmektedir. Bu durum, araştırmaya cinsiyet açısından eşit temsiliyet sağlandığını gösterir. Yaş Dağılımı: Katılımcıların yaşları 28 ile 44 arasında değişmektedir. Ortalama yaş değeri, katılımcıların genel yaş ortalamasını temsil etmezken, yaşın geniş bir aralıkta olduğu gözlemlenmektedir. Kıdem Dağılımı: Katılımcıların kıdem süreleri 2 ile 15 yıl arasında değişmektedir. Ortalama kıdem süresi belirlenerek, katılımcıların deneyim düzeyi hakkında daha spesifik bir bilgi edinilebilir. Öğrenim Durumu: Katılımcıların öğrenim durumları lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde dağılmıştır. Lisans düzeyinde eğitim almış olan katılımcılar çoğunluğu oluştururken, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim almış katılımcılar da araştırmaya katılmıştır.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Derinlemesine mülakat yaklaşımı kullanılarak, katılımcılarla birebir, yüz yüze görüşmeler düzenlenmiştir (Tekin ve Tekin, 2006).

Araştırma sürecinde veriler, araştırmacı tarafından bizzat toplanmıştır. Her bir görüşme yaklaşık otuz dakika sürmüş ve dijital platformlar aracılığıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). İçerik analizi ile analiz edilmiştir.

BULGULAR

Öğrenci değerlendirme süreçlerinde hangi tür geri bildirimleri kullanıyorsunuz ve bu geri bildirimleri nasıl stratejik bir şekilde iletiyorsunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Öğrenci değerlendirme süreçlerinde hangi tür geri bildirimleri kullanıyorsunuz ve bu geri bildirimleri nasıl stratejik bir şekilde iletiyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Öğrenci değerlendirmelerinde, öğrencilere bireysel geri bildirimler veriyorum ve bu geri bildirimleri öğrencinin güçlü yönlerini vurgulayarak olumlu bir dil kullanarak iletiyorum.”

(K2) “Çeşitli değerlendirme araçları kullanarak öğrenci performansını ölçüyorum ve bu değerlendirmeleri detaylı bir şekilde açıklamalarla destekleyerek iletiyorum.”

(K3) “Öğrencilere sıklıkla formative assessment yöntemleri uyguluyorum ve bu süreçte anlık geri bildirimlerle öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyorum.”

(K4) “Peer assessment ve öz değerlendirme yöntemlerini kullanarak öğrencilere kendilerini değerlendirme fırsatı veriyorum, bu sayede öğrenciler kendi güçlü ve zayıf yönlerini anlamalarına yardımcı oluyorum.”

(K5) “Not verme sürecinde, öğrencilere sadece notları iletmek yerine, notlarını neden aldıkları konusunda detaylı açıklamalarla geri bildirim sağlıyorum.”

(K6) “Değerlendirme sonuçlarını öğrencilere görsel araçlar kullanarak sunuyorum, bu sayede öğrenciler daha iyi anlayıp gelişim alanlarını daha net görebiliyorlar.”

(K7) “Sınıf içi etkileşimleri gözlemleyerek, öğrencilere anında geri bildirimlerde bulunuyorum ve bu sayede öğrencilerin derse aktif katılımını teşvik ediyorum.”

(K8) “Rubrikler kullanarak öğrencilere performanslarına dair detaylı geri bildirimler sağlıyorum, bu öğrencilere hangi konularda daha fazla çalışmaları gerektiği konusunda rehberlik ediyorum.”

(K9) “Öğrencilerle birebir görüşmeler düzenleyerek, onların bireysel hedeflerini ve başarılarını konuşuyor ve bu doğrultuda geri bildirimlerde bulunuyorum.”

(K10) “Proje tabanlı değerlendirmelerde öğrencilere sürekli olarak rehberlik ediyorum ve proje ilerledikçe geri bildirimlerde bulunarak düzenlemeler yapmalarına yardımcı oluyorum.”

(K11) “Öğrenci portföyleri oluşturarak, öğrencilerin zaman içindeki gelişimlerini gözlemliyorum ve bu portföyleri kullanarak öğrencilere geri bildirim sağlıyorum.”

(K12) “Teknoloji tabanlı araçlar kullanarak, öğrencilere interaktif geri bildirimler sunuyorum ve bu sayede öğrencilerin öğrenme sürecine daha etkin bir şekilde dahil olmalarını sağlıyorum.”

(K13) “Ekip çalışmalarında öğrencilere grup içinde ve bireysel olarak geri bildirimlerde bulunuyorum ve bu şekilde hem grup dinamiklerini hem de bireysel performansları değerlendiriyorum.”

(K14) “Öğrencilerle yapılan performans görüşmeleri düzenleyerek, öğrencilere hem akademik hem de kişisel gelişimleri üzerine geri bildirimler sağlıyorum, bu sayede öğrencilerle daha yakın bir ilişki kuruyorum.”

Öğretmenlerin öğrenci değerlendirme süreçlerinde benimsedikleri geri bildirim stratejileri oldukça çeşitlidir. Birçoğu, öğrencilere bireysel geri bildirimler verme konusunda özenli bir yaklaşım benimsemekte ve bu geri bildirimleri olumlu bir dil kullanarak iletmektedir. Değerlendirme araçları ve yöntemlerinin çeşitliliği, öğrenci performansını daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmeye olanak tanımaktadır. Formative assessment tekniklerini sıklıkla kullanma, peer assessment ve öz değerlendirme yöntemlerine başvurma, öğrencilere daha etkili bir öğrenme deneyimi sunmada önemli rol oynayabilir.

Not verme sürecinde sadece notları iletmek yerine detaylı açıklamalarla destekleme, öğrencilerin notları anlamalarına ve gelişim alanlarını belirlemelerine yardımcı olabilir. Görsel araçların kullanılması, sınıf içi etkileşimlerin gözlemlenmesi, rubriklerin uygulanması ve birebir görüşmeler düzenlenmesi gibi stratejiler, öğrencilere daha kapsamlı ve anlamlı geri bildirimler sağlama amacını gütmektedir. Proje tabanlı değerlendirmeler ve teknoloji tabanlı araçların kullanımı da öğrencilerin öğrenme sürecine daha etkin bir şekilde katılımlarını sağlayabilir. Öğretmenlerin değerlendirme stratejilerindeki bu çeşitlilik, öğrencilere farklı öğrenme stillerine ve ihtiyaçlarına uygun bir öğrenme deneyimi sunma çabalarını yansıtmaktadır. Ayrıca, öğrenci-öğretmen etkileşimini güçlendirmek ve öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimlerine odaklanmak amacıyla gerçekleştirilen performans görüşmeleri, bu stratejilerin kişisel bir boyut kazanmasına yardımcı olmaktadır.

Öğrencilerin gelişimini değerlendirmek için hangi yöntemleri tercih ediyorsunuz ve bu yöntemleri uygularken öğrencilere nasıl etkili geri bildirim sağlıyorsunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Öğrencilerin gelişimini değerlendirmek için hangi yöntemleri tercih ediyorsunuz ve bu yöntemleri uygularken öğrencilere nasıl etkili geri bildirim sağlıyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Öğrenci gelişimini değerlendirmek için çeşitli formative assessment yöntemlerini tercih ediyorum. Bu süreçte, öğrencilere sıkça geri bildirim sağlayarak, hemen düzeltme fırsatları sunuyorum.”

(K2) “Gelişim değerlendirmelerinde öğrencilere yazılı ve sözlü geri bildirimler sağlıyorum. Özellikle öğrencilerin güçlü yönlerini vurgulayarak motivasyonlarını artırmaya özen gösteriyorum.”

(K3) “Projeler ve ödevler aracılığıyla öğrencilerin gelişimini değerlendiriyorum. Geri bildirimleri açıklayıcı ve yapıcı bir dil kullanarak iletiyorum.”

(K4) “Performans tabloları ve portföy değerlendirmeleri ile öğrenci gelişimini takip ediyorum. Bu süreçte, öğrencilere hedeflerine ulaşmaları konusunda önerilerde bulunuyorum.”

(K5) “Öğrencilere self-assessment yapma fırsatı tanıyarak, kendi gelişimlerini değerlendirmelerini istiyorum. Bu değerlendirmeleri gözden geçirerek öğrencilere rehberlik ediyorum.”

(K6) “Değerlendirme süreçlerinde rubrikleri kullanarak objektif değerlendirmeler yapmayı tercih ediyorum. Bu rubriklerle öğrencilere detaylı geri bildirimler sağlamak daha etkili oluyor.”

(K7) “Ekip çalışmaları ve grup projeleri aracılığıyla öğrencilerin işbirliği ve liderlik becerilerini değerlendiriyorum. Geri bildirimlerim, hem bireysel hem de grup performansını kapsıyor.”

(K8) “Öğrencilere düzenli olarak kısa quizler ve anketler uygulayarak, öğrenmelerini anlama düzeylerini değerlendiriyorum. Bu sonuçları analiz ederek öğrencilere kişiselleştirilmiş geri bildirimler sunuyorum.”

(K9) “Öğrencilere düzenli olarak öz değerlendirme yapma fırsatı sunuyorum. Bu süreçte öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini belirlemelerine yardımcı oluyorum.”

(K10) “Teknolojik araçları kullanarak öğrenci performansını izliyorum. Özellikle öğrencilere dijital platformlarda geri bildirimler göndererek iletişimi güçlendiriyorum.”

(K11) “Sınıf içi gözlemler ve konuşmalar aracılığıyla öğrencilerin bireysel gelişimlerini değerlendiriyorum. Bu süreçte öğrencilerle birebir iletişim kurarak geri bildirimlerimi paylaşıyorum.”

(K12) “Öğrencilerle düzenli olarak portfolio değerlendirmeleri yapıyorum. Bu süreçte öğrencilere, portföylerindeki çalışmalarını değerlendirme fırsatı tanıyarak geri bildirim sağlıyorum.”

(K13) “Performans ödevleri ve proje sunumları aracılığıyla öğrenci gelişimini değerlendiriyorum. Öğrencilere bu süreçte hem yazılı hem de sözlü geri bildirimlerde bulunuyorum.”

(K14) “Öğrencilere düzenli olarak formative assessment araçları kullanarak geri bildirim sağlıyorum. Bu süreçte öğrencilerle hedeflerini belirleyip, bu hedeflere ulaşmaları için stratejiler oluşturuyorum.”

Öğretmenlerin öğrenci gelişimini değerlendirme yöntemlerine dair ifadeleri, çeşitli ve etkili stratejilerin benimsendiğini göstermektedir. Formative assessment, yazılı/sözlü geri bildirim, projeler, portföyler, self-assessment ve rubrik kullanımı gibi çeşitli araçların tercih edilmesi, öğrenci performansını kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi hedeflemektedir. Özellikle öğrencilere güçlü yönlerini vurgulayarak ve motivasyonlarını artırarak geri bildirim sağlama, öğretmenlerin öğrenciye odaklı bir yaklaşım benimsemesini yansıtmaktadır. Grup çalışmaları ve liderlik becerilerini değerlendirme, öğrencilerin sosyal becerilerini göz önüne alarak değerlendirme yapma çabasını ifade etmektedir. Teknolojik araçların kullanımı, düzenli quizler ve anketler uygulama, öğrenci öz değerlendirmeleri ve bireysel gözlemler gibi yöntemlerin benimsenmesi, öğretmenlerin öğrenci gelişimini sürekli olarak izleme ve kişiselleştirilmiş geri bildirimlerle destekleme amacını yansıtmaktadır. Bu çeşitlilik, öğretmenlerin öğrenciye uygun ve öğrenmeye odaklı bir değerlendirme yaklaşımını benimsemelerini sağlamaktadır. Ayrıca, formative assessment araçlarının düzenli olarak kullanılması, öğrenciye anında geri bildirim sağlamanın yanı sıra öğrenci-öğretmen etkileşimini güçlendirmeye de katkıda bulunmaktadır.

Öğrenci değerlendirmelerinde dikkat ettiğiniz ölçütleri belirleyip, bu ölçütler doğrultusunda öğrencilere nasıl geri bildirimlerde bulunuyorsunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Öğrenci değerlendirmelerinde dikkat ettiğiniz ölçütleri belirleyip, bu ölçütler doğrultusunda öğrencilere nasıl geri bildirimlerde bulunuyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Öğrenci değerlendirmelerinde dikkat ettiğim ölçütler arasında kavrama düzeyi, özgünlük ve problem çözme becerileri bulunmaktadır. Geri bildirimlerimde, bu ölçütleri ele alarak öğrencilere gelişim alanlarını ve başarıları hakkında detaylı bilgi sunmaya özen gösteriyorum.”

(K2) “Değerlendirmelerimde öğrencilerin analitik düşünme becerileri, işbirliği yapma yetenekleri ve yazılı ifade kabiliyetleri ön planda. Geri bildirimlerimde bu ölçütleri vurgulayarak öğrencilere bireysel olarak uyarlanmış dönütler sağlıyorum.”

(K3) “Benim için önemli olan ölçütler arasında öğrencinin öğrenmeye yönelik tutumu, sorumluluk alma becerisi ve etkili iletişim becerileridir. Bu ölçütler doğrultusunda öğrencilere olumlu ve gelişim odaklı geri bildirimler sunuyorum.”

(K4) “Öğrenci değerlendirmelerimde katılım düzeyi, özgün düşünce kapasitesi ve eleştirel düşünme becerilerini göz önünde bulunduruyorum. Bu ölçütleri temel alarak, öğrencilere çeşitli değerlendirme formatlarında geri bildirimlerde bulunuyorum.”

(K5) “Başarı ölçütlerim arasında problem çözme becerileri, öğrenme hedeflerine ulaşma süreci ve etkili iletişim bulunmaktadır. Öğrencilere bu ölçütler üzerinden ayrıntılı ve özelleştirilmiş geri bildirimler sağlıyorum.”

(K6) “Gelişim ölçütlerimde öğrencinin eleştirel düşünme, sorgulama yeteneği ve yazılı ifade kabiliyetleri öne çıkıyor. Geri bildirimlerimde bu unsurları vurgulayarak öğrencilere bireysel hedefler belirlemeleri konusunda rehberlik ediyorum.”

(K7) “Öğrenci değerlendirmelerimde önemseydiğim ölçütler arasında yaratıcı düşünce, etkili iletişim ve proje yönetimi becerileri yer alıyor. Bu ölçütleri temel alarak öğrencilere somut ve gelişim odaklı geri bildirimler sağlıyorum.”

(K8) “Benim için öğrenci değerlendirmelerinde kritik düşünme, işbirliği yapabilme ve problem çözme yetenekleri önemlidir. Geri bildirimlerimde bu ölçütleri göz önünde bulundurarak öğrencilere kendilerini geliştirmeleri için yön gösteriyorum.”

(K9) “Öğrenci performansını değerlendirirken ölçütlerim arasında öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımı, eleştirel düşünce kapasitesi ve takım çalışması bulunuyor. Geri bildirimlerimde bu ölçütleri vurgulayarak öğrencilere özelleştirilmiş dönütler sağlıyorum.”

(K10) “Değerlendirmelerimde öğrencilerin analitik düşünme, yaratıcılık ve eleştirel düşünme yeteneklerini göz önünde bulunduruyorum. Bu ölçütleri temel alarak, öğrencilere gelişim alanlarını anlamaları ve kendilerini nasıl ilerletebilecekleri konusunda bilgi sağlıyorum.”

(K11) “Öğrenci başarısını değerlendirirken dikkat ettiğim ölçütler arasında öğrencinin öğrenme hedeflerine ulaşma süreci, etkili iletişim ve problem çözme becerileridir. Geri bildirimlerimde bu ölçütleri göz önünde bulundurarak öğrencilere kişiselleştirilmiş ve yapıcı dönütler sunuyorum.”

(K12) “Öğrenci değerlendirmelerimde kavrama düzeyi, eleştirel düşünme ve işbirliği yapma becerilerini değerlendiriyorum. Bu ölçütleri kullanarak öğrencilere hedef belirleme ve gelişimlerini takip etme konusunda rehberlik ediyorum.”

(K13) “Başarı ölçütlerim arasında öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımı, problem çözme yetenekleri ve yazılı ifade kabiliyeti bulunmaktadır. Geri bildirimlerimde bu ölçütleri vurgulayarak öğrencilere bireysel hedefler belirleme konusunda destek oluyorum.”

(K14) “Değerlendirmelerimde öğrencilerin öğrenme hedeflerine ulaşma süreci, etkili iletişim”

Öğretmenlerin değerlendirme ölçütleri ve geri bildirim stratejilerine dair ifadeleri, öğrenci performansını analiz ederken çok çeşitli ve özenli bir yaklaşım benimsediklerini göstermektedir. Öğretmenler, öğrenci gelişimini değerlendirirken kavrama düzeyi, eleştirel düşünme, işbirliği yapma, problem çözme becerileri, yazılı ifade yetenekleri gibi çeşitli ölçütleri dikkate almaktadır. Bu ölçütler, öğrencinin bilişsel, sosyal ve iletişim becerilerinin kapsamlı bir değerlendirmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Geri bildirim stratejileri, öğrencilere özelleştirilmiş, olumlu ve gelişim odaklı dönütler sağlama amacını taşımaktadır. Öğretmenler, öğrencilere başarılarına dair detaylı bilgiler sunarken aynı zamanda gelişim alanlarını anlamalarına yönelik rehberlik yapmaktadır. Bu, öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerine ve öğrenme süreçlerini yönlendirmelerine katkı sağlamaktadır. Öğretmenlerin değerlendirme ve geri bildirim yaklaşımları, öğrenci merkezli bir perspektifi vurgulayarak öğrencilerin bireysel güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını keşfetmelerine destek olmaktadır. Çeşitlilik, öğrenci çeşitliliğine ve öğrenme stillerine duyarlı bir öğretim anlayışını yansıtmakta ve öğrencilerin farklı beceri setleriyle etkili bir şekilde başa çıkmalarına yardımcı olmaktadır.

SONUÇ

Öğretmenlerin öğrenci değerlendirme süreçlerinde benimsedikleri çeşitli geri bildirim stratejileri, öğrencilere daha etkili bir öğrenme deneyimi sunma ve gelişimlerini destekleme amacını yansıtmaktadır. Bu stratejiler arasında bireysel geri bildirimlerin olumlu bir dil kullanılarak iletilmesi, formative assessment tekniklerinin sıkça kullanılması, peer assessment ve öz değerlendirme yöntemlerine başvurulması dikkat çekmektedir. Ayrıca, not verme sürecinde detaylı açıklamalarla destekleme, görsel araçların kullanımı, sınıf içi etkileşimlerin gözlemlenmesi, rubriklerin uygulanması, birebir görüşmeler düzenlenmesi, proje tabanlı değerlendirmeler ve teknoloji tabanlı araçların kullanılması gibi stratejiler öne çıkmaktadır. Bu çeşitlilik, öğrencilere farklı öğrenme stillerine ve ihtiyaçlarına uygun bir değerlendirme yaklaşımı sunma çabalarını yansıtmaktadır. Sonuçlar, öğrenci-öğretmen etkileşimini güçlendirmek ve öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimlerine odaklanmak amacıyla gerçekleştirilen performans görüşmelerinin de önemli bir boyut kazandığını göstermektedir. Bu stratejilerin bir araya gelmesi, öğretmenlerin öğrencilere daha etkili geri bildirimler sağlamalarına ve öğrenme sürecini zenginleştirmelerine olanak tanımaktadır.

Öğretmenlerin değerlendirme yöntemleri ve geri bildirim stratejilerine dair ifadeleri, öğrenci gelişimini takip etme ve destekleme konusundaki çeşitli ve etkili çabalarını yansıtmaktadır. Formative assessment, yazılı/sözlü geri bildirim, projeler, portföyler, self-assessment ve rubrik kullanımı gibi çeşitli araçlarla birlikte öğrencilere özel ve motive edici geri bildirim sağlama hedeflenmektedir. Bu yaklaşım, öğrenci merkezli bir öğretim anlayışını vurgulamakta ve öğrencilere bireysel güçlü yönlerini keşfetme fırsatı sunmaktadır. Özellikle öğrencilere güçlü yönlerini vurgulayarak ve motivasyonlarını artırarak geri bildirim sağlama, öğretmenlerin öğrencilere pozitif bir öğrenme deneyimi sunma amacını yansıtmaktadır. Grup çalışmaları ve liderlik becerilerini değerlendirme, öğrencilerin sosyal becerilerini göz önüne alarak değerlendirme yapma çabalarını ifade etmektedir. Teknolojik araçların kullanımı, düzenli quizler ve anketler uygulama, öğrenci öz değerlendirmeleri ve bireysel gözlemler gibi yöntemlerin benimsenmesi, öğretmenlerin öğrenci gelişimini sürekli olarak izleme ve kişiselleştirilmiş geri bildirimlerle destekleme amacını yansıtmaktadır. Bu sonuçlar, öğretmenlerin öğrenci değerlendirmesi konusundaki çeşitlilik ve öğrenciye odaklı yaklaşımlarını vurgulayarak, etkili bir öğretim ve öğrenme ortamı oluşturma çabalarını yansıtmaktadır.

Öğretmenlerin değerlendirme ölçütleri ve geri bildirim stratejilerine dair ifadeleri, öğrenci performansını çok yönlü bir şekilde değerlendirmek ve gelişimlerine katkıda bulunmak amacını yansıtmaktadır. Ölçütler arasında kavrama düzeyi, eleştirel düşünme, işbirliği yapma, problem çözme becerileri ve yazılı ifade kabiliyeti gibi çeşitli unsurlar yer almaktadır. Bu çeşitlilik, öğrencilerin bilişsel, sosyal ve iletişim becerilerini kapsamlı bir şekilde değerlendirme hedefini yansıtmaktadır. Geri bildirim stratejileri, öğrencilere bireysel, olumlu ve gelişim odaklı dönütler sağlamayı amaçlamaktadır. Öğretmenler, öğrencilere başarıları hakkında detaylı bilgiler sunarken aynı zamanda gelişim alanlarını anlamalarına yönelik rehberlik yapmaktadır. Bu yaklaşım, öğrencilere öğrenme süreçlerini daha etkili bir şekilde yönlendirme ve kişisel hedefler belirleme fırsatı tanımaktadır. Sonuç olarak, öğretmenlerin bu çeşitli ve öğrenci odaklı değerlendirme yaklaşımları, öğrenci çeşitliliği ve öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak etkili bir öğretim ve öğrenme ortamı oluşturmayı hedeflemektedir. Bu, öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerine ve gelişimlerini daha etkili bir şekilde yönlendirmelerine olanak sağlamaktadır.

Öneriler

- ✓ Öğretmenler, öğrenci değerlendirme süreçlerinde geri bildirimleri daha sık ve düzenli bir şekilde sağlayabilir. Sadece sınav dönemlerine odaklanmak yerine, öğrencilere sürekli geri bildirimle öğrenme fırsatları sunulabilir.
- ✓ Değerlendirme yöntemlerini daha da çeşitlendirmek, öğrencilerin farklı öğrenme stillerine ve yetenek seviyelerine uygun olarak değerlendirilmelerini sağlayabilir. Projeler, portföyler, grup çalışmaları gibi çeşitli değerlendirme araçları kullanılarak öğrencilere daha kapsamlı bir değerlendirme sunulabilir.
- ✓ Öğrenci-öğretmen etkileşimini güçlendirmek adına öğrenci katılımını artıracak stratejilere odaklanılabilir. Sınıf içi etkileşimleri artırmak, öğrencilerin öğrenme sürecine daha aktif katılımlarını teşvik edebilir.
- ✓ Teknolojik araçların daha etkili bir şekilde kullanılması için öğretmenlere teknoloji odaklı eğitimler ve kaynaklar sağlanabilir. Online platformlar, interaktif araçlar ve dijital portföyler gibi teknoloji tabanlı değerlendirme yöntemleri daha etkili bir öğrenme deneyimi sunabilir.
- ✓ Değerlendirme süreçlerindeki yenilikçi yöntemlere odaklanarak eğitimde sürekli iyileştirmeye yönelik inovasyonları teşvik etmek, öğretmenlerin öğrenci gelişimine daha etkili bir şekilde katkı sağlamalarını destekleyebilir.
- ✓ Öğretmenlere, farklı değerlendirme stratejileri ve teknikleri konusunda sürekli olarak profesyonel gelişim fırsatları sunulabilir. Bu, öğretmenlerin pedagojik becerilerini güçlendirerek daha etkili değerlendirme uygulamalarını benimsemelerini sağlayabilir.

KAYNAKLAR

- Arastaman, G., Fidan, İ. Ö., & Fidan, T. (2018). Nitel araştırmada geçerlik ve güvenilirlik: Kuramsal bir inceleme. *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 15(1), 37-75.
- Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenilirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi*, 9(1), 23-28.
- Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 5(1), 7-74.
- Boud, D., & Falchikov, N. (2006). Aligning assessment with long-term learning. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 31(4), 399-413.
- Butler, R. (1988). Enhancing and undermining intrinsic motivation: The effects of task-involving and ego-involving evaluation on interest and performance. *British Journal of Educational Psychology*, 58(1), 1-14.
- Carless, D. (2006). Differing perceptions in the feedback process. *Studies in Higher Education*, 31(2), 219-233.
- Creswell, J. W. (2013). *Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Siyasal Kitabevi.

- Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K., & Kyngäs, H. (2014). Qualitative content analysis: A focus on trustworthiness. *SAGE open*, 4(1), 215.824.4014522633
- Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81-112.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. Sage publications.
- Nicol, D. J., & Macfarlane-Dick, D. (2006). Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. *Studies in Higher Education*, 31(2), 199-218.
- Olgun, C. K. (2008). Nitel Araştırmalarda İçerik Analizi Tekniği. *Sosyoloji Notları*, 66.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533-544
- Sadler, D. R. (1989). Formative assessment and the design of instructional systems. *Instructional Science*, 18(2), 119-144.
- Shute, V. J. (2008). Focus on formative feedback. *Review of Educational Research*, 78(1), 153-189.
- Taras, M. (2005). Assessment – summative and formative – some theoretical reflections. *British Journal of Educational Studies*, 53(4), 466-478.
- Tekin, H. H., & Tekin, H. (2006). Nitel araştırma yönteminin bir veri toplama tekniği olarak derinlemesine görüşme. *İstanbul University Journal of Sociology*, 3(13), 101-116.
- Yıldırım, A., & Simsek, H. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*, Ankara: Seçkin.
- Yorke, M. (2003). Formative assessment in higher education: Moves towards theory and the enhancement of pedagogic practice. *Higher Education*, 45(4), 477-501.